

TURLI TILLARDA “ERTAK” TERMINI TALQINI

Matyakubov Oybek Quralbayevich

Urganch davlat universiteti akademik litseyi fransuz tili o‘qituvchisi

Annotatsiya: Folklorning mustaqil bir janriga nisbatan qo‘llaniladigan ertak janri haqida jahon hamda o‘zbek tilshunos va adbiyotshunos, folklorshunoslar fikri o‘rganildi va ularga munosabat bildirildi. Xalq tomonidan to‘qilgan va avloddan avlodga o‘tib kelayotgan og‘zaki hikoya, rivoyat, qissa, maqol ma’nosida hisoblangan ertaklarning turlari misollar yordamida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: folklor, matal, naql, maqol, og‘zaki hikoya, rivoyat, qissa, hikmat, rivoyat, afsona, ertak, hikoyat, mif, janr, urf–odat, topishmoq, doston, og‘zaki drama, lof, askiya, aforizm, terma, o‘git, nasihatomuz fikrlar, majoziy ma’no, ta’limiy–tarbiyaviy vazifa, etiologik xarakter, didaktik mazmun, informativ–estetik vazifa, lingvokulturema, etnos, badiiy tahlil, milliy kolorit, lisoniy birlik, transliteratsiya, transkripsiya, sarlavha osti izohlar, analogiya, tasviriy tarjima, imo–ishora tarjima, realiya, ekvivalent, madaniy dominant, xalq og‘zaki nasri, sof badiiy to‘qima, sujet, naql janri tabiati.

Inson tili benihoya murakkab bo‘lib, uning barcha jihatlarini yaxlitligicha va birdaniga tasavvur qilish o‘ta murakkabdir. Shunday bo‘lsa- da, dunyo tilshunosligi tarixidagi bir necha asrlik tajribalar turli oqim namoyandalari tilni tadqiq etish eng maqbul yo‘l hisoblab, bu yo‘lda o‘rganish obyektini va uning mohiyatini aniq ko‘rsatib berish uchun butun umrlarini sarflaganlarini ko‘rsatadi. Tilshunoslik fani tilda bo‘layotgan barcha o‘zgarishlarni atroflicha o‘rganadi. Har qanday fan esa, o‘z navbatida, ehtiyoj tufayli yuzaga keladi va rivojlanadi. Jamiyat o‘z taraqqiyotini ta‘minlash uchun hamma davrda ilm-fanni rivojlantirish va uning muammolarini tadqiq qilishga alohida e‘tibor berib keladi. Zero, jamiyatda, uning taraqqiyotida ijtimoiy fanlarning o‘rni beqiyos. Ular odamning aqliy kamolotga erishuvida katta ta’sir kuchiga ega.

Ertaklar umumxalq madaniyatining ajralmas bir qismi bo‘lib, ularning mazmuni negizida ezgulik va yovuzlik, soddalik va ayyorlik, muhabbat va nafrat, to‘g‘rilik va egrilik, boylik va kambag‘allik, kabi barcha mintaqa xalqlari hayotiga xos bo‘lgan umuminsoniy g‘oyalar yotadi. Ertaklar o‘zbek xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, ommaviy janrlaridan biri bo‘lib, ularning rang-barangligi, yaratilishi jihatdan qadimiyligi, g‘oyaviy-badiiy yuksakligi, dunyo xalqlari adabiy merosga munosib hissa bo‘lib qo‘shiluvchi go‘zal asarlarga boyligi bilan alohida ajralib turadi, qadimiy ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bu bebaho va og‘zaki badiiy meros klassik adabiyot, me‘morchilik san’ati va musiqa asarlari kabi bebaho va ardoqlidir.

O‘zbek ertakshunos olimlari K.Imomov, T. Mirzayev, B. Sarimsaqov, O. Safarovlarning ta’kidlashicha, “Ertak termini Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og‘zaki hikoya qilish ma’nosini bildiradi. Hozir folklorshunoslikda ertak atamasi qabul etilgan bo‘lsa-da, Surxondaryo, Samarqand, Farg‘ona o‘zbeklari orasida matal deb ham yuritiladi. Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda, shuningdek, boshqa yerlardagi ikki til, o‘zbek va tojik tillarida so‘zlashuvchi aholi orasida ushuk deb yuritiladi, Xorazmda – varsoqi, Toshkent shahri va uning atrofida cho‘pchak termini ham ishlatiladi. O‘zbeklar orasida ertak, ushuk, matal, cho‘pchak terminlari bilan bir qatorda hikoya, afsona, o‘tirik, tatal kabi atamalar ham uchraydi. Alisher Navoiy asarlarida afsona, ertak va masal ma’nolarida cho‘rchak so‘zi ishlatilganki, u ham cho‘pchak so‘zining o‘zgargan tarixiy shakllaridan biridir. Cho‘pchak kichik hikoyalarni to‘plash, hikoya qilish, topish, izlash ma’nosini anglatgani uchun ba’zan topishmoq ma’nosida ham qo‘llangan (O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. Toshkent, O‘qituvchi 1990, - 187-188), “ertaklar voqelikni xayoliy hamda hayotiy uydirmalar orqali keng epik planda aks ettirib, asosan estetik vazifani o‘tasalar, xalq naqlari esa kichik ibratomuz voqeliklar asosidagi syujetlar vositasida didaktik vazifani ado etadilar” (Jumanazarov 1991, 7).

“Ertak” termini semantik xususiyatlari tahlil qilinar ekan, biz shu narsaga ishonch hosil qildikki, lingvistikada ushbu terminga bo‘lgan munosabat turlicha. Bizning nazarimizda buning quyidagi sabablar bor. **Birinchi**dan, ushbu tadqiqot obyekti juda

qiziqarli va diqqatni tortuvchi janr bo'lsa, **ikkinchidan**, ertak janrini turli tizimli tillarda o'rganish va uni nazariy tahlil qilish o'ta murakkab jarayon hisoblanadi, **uchinchidan**, ertak materialining xilma-xilligi esa "ertak tushunchasining keng qamrovli" ekanligini anglatadi.

Biz ushbu holatni chuqurroq o'rganish maqsadida va ertak terminining mohiyatini ochib berish maqsadida avvalo lingvistik lug'atlarga murojaat qildik. Masalan, Ensiklopedik lug'atda shunday yozadi: "**ERTAK**- folklorning asosiy janrlaridan biri; sehrli, hayotiy-maishiy xarakterdagi epik, aksariyat prozaik asar. Badiiy to'qima mahsuli. (EL, 2 t., T., 1990.B.439).

O'zbek tilining izohli lug'ati esa "Ertak-Xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan, sehrli-sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar; cho'pchak (Beshinchi jild. Toshkent. O'ME, 2008, 52 bet) deb ta'kidlanadi.

O'zbek ertakshunos olimlari K.Imomov, T. Mirzayev, B. Sarimsaqov, O. Safarovlar ertakka quyidagicha ta'rif berishgan: hayot haqiqati bilan bog'liq bo'lib, fantastik hamda uydirmalar asosiga qurilgan, didaktik g'oya tashuvchi og'zaki hikoyalar **ertak** deb ataladi. Ertaklar obrazlar talqini, g'oyaviy uydirmaning o'rni va funksiyasi hamda tili va stiliga ko'ra shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, maishiy ertaklarga bo'linadi. (O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi 1990, B. 191).

Qadimda aytilgan ertaklarning hozirgi kundagi ertaklardan farqi shundaki, bugungi kunimizga kelib biz ertaklarni xohlagan joydan topib - internet saytlaridan, turli kitoblardan olib o'qishimiz mumkin. Ertaklar o'zligimizni, milliy urf-odatlarimizni, xalqimizning ma'naviy-madaniy boyligini, qadriyatlarimizni eslatib turuvchi bitik sifatida ham xizmat qiladi. Shuning uchun bu kabi durdonalarimizni ommaga yetkazish va ularning umrboqiyiligini saqlab qolish biz tadqiqotchilarning ham vazifamizdir. Davlatimiz tomonidan juda ko'p ertak kitoblar chop qilinmoqda. Ayniqsa, o'zbek ertakshunos olimlar M. Afzalov, X.Rasulov va Z.Husainovalarning o'zbek xalq ertaklar ustida olib borgan ishlari va ularning tinimsiz mehnatlari tufayli yangi ertaklar to'plamining nashrdan chiqqanligi diqqatga sazovordir. Jumladan,

qahramonlik, mehnatsevarlik, axloq-odob haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, hayvonot va nabobot haqidagi ertaklar, hajviy ertaklarni o‘z ichiga olgan, 2007 yil lotin grafikasida nashr qilingan 3 jildli, jumladan, birinchi jildda 55 ta, ikkinchi jildda 47 ta va uchinchi jildda 82 ta ertaklar mavjud bo‘lib jami 184 ta ertakni tashkil qiladi va ular "O‘zbek xalq ertaklari" to‘plamiga kiritilgan.

Taniqli ertakshunos olim V.Ya. Propp o‘z asarlarida ertak o‘zi nimani anglatadi degan savolga javob berishga uringan ilk lingvistlardan biri hisoblanadi. Uning yozishicha: “Bir qarashda bu savol hammaga tanish bo‘lgani uchun juda ham oddiyga, quruq gapga o‘xshaydi. Hatto shunday qarashlar fanda ham mavjud. Finlandiyalik olim X. Xonti yozadi: hammaga tanish bo‘lgan bir tomonlama ta’rif berish tushunchasi, umuman aytganda, ortiqcha: ertak nima ekanligini hamma biladi, ammo uni qardosh janrlaridan, jumladan, xalq rivoyatlaridan, afsonalaridan va latifalardan bir oz ajratish maqsadga muvofiqdir. Folklor bo‘yicha umumiy rahbar bo‘lgan ba’zi mualliflar o‘z ishlarida ertak mohiyatini tushuntirmasdan va u haqda tarif bermasdan tadqiqot olib borganlar. Ta’kidlash lozimki, A.N. Veselovskiyning ilmiy ishlari ko‘plab jildlarni tashkil etsada, ammo biror marta ham ertak haqida ta’rif bermagan. Bu holat ularning ertakni tushunmaydi degan xulosa kelib chiqmaydi (Propp 1984, s. 32-36).

Ertak haqida yuqoridagi olimlarning o‘zlarining nazariy qarashlari mavjud, ammo hech qayerda ular o‘zining aniq ta’rifini topmagan va ifodalanmagan. Shunga qaramasdan X. Xonti fikricha, “Biz ertak to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lishimiz lozim. O‘z fikr-mulohalarimizni imkon boricha, aniq aytishimiz kerak. Ertak to‘plamida bisyor bo‘lgan hamma ertaklarni ham ertak deb aytish mumkin emas”(Honti 1931,3).

Eng avvalo biz “ertak” terminining mohiyati nimada ekanligi to‘g‘risida imkon boricha o‘zimizda to‘la tasavvurga ega bo‘lishimiz kerak. Ertak tushunchasini aniqlash uchun biz ertak termini turli tillarda qanday ifodalanishini tahlil qilib ko‘ramiz. Demak, xalq og‘zaki ijodida ertak so‘zi ostida nima tushuniladi va qanday ma’no yotibdi? Jahon xalqi, aniqroq qilib aytganda, yevropa xalqlari qoida bo‘yicha, ushbu ko‘rinishdagi xalq poeziyasi hech qanday aniq ta’rif bilan ifodalanmagan, aksincha,

ushbu xalq og‘zaki ijodi turiga kirgan ertak janrining asl mohiyatini ochib berish uchun turli xil so‘zlar qo‘llagan. Faqatgina yevropa tillaridan ikkitasi, jumladan, rus va nemis tillari ushbu xalq og‘zaki ijodini ifodalash uchun maxsus so‘zlardan foydalangan.

V.Ya. Propp fikricha, rus tili materialida “skazka” so‘zi boshqa xalq tillari bilan taqqoslaganda kechroq paydo bo‘lgan. Hozirgi paytdagi ertak ma’nosi XVII asrda qo‘llana boshlagan. Qadimgi va o‘rta Rus bu so‘zning mohiyatini bilmas va tushunmasdi, ammo bu mulohazadan ertak bo‘lmagan degan xulosa chiqmasligi lozim. Aksincha, oldinlari ertak boshqa so‘zlar orqali ifodalangan. Taxminlarga qaraganda “basn”(masal) so‘zi ertak ma’nosini ifodalash uchun xizmat qildi va uning ma’nosiga “bayat”(gapirmoq, aytmoq) fe’li va “baxar” otlari mos kelgan. (Propp 1984, s. 32).

Ukrain va polsha tillarida “ertak” so‘zining o‘rniga “bayka ” so‘zi qo‘llanib kelinmoqda. Ukrain tilida “bayka” so‘zi bilan yonma-yon “kazka” so‘zlari mavjud bo‘lib, ularning ikkalasi faqatgina hikoya qilishni anglatmasdan, balki uydirma, adolat va ishonchsizlik ma’nolarini ham bildiradi. Shunday qilib, qadimgi Rus “skazka” so‘zini bilmasdi, shuning uchun uning o‘rniga “basn”(masal) so‘zi qo‘llanib, ertak ma’nosini berishga xizmat qilgan.

Ta’kidlash lozimki, XVII asrgacha rus tilidagi “skazka” so‘zi qandaydir ishonchli, yozma yoki og‘zaki ko‘rsatmani yoki guvohlik ma’lumotni o‘zida aks ettiradigan yuridik kuchni anglatgan. XVII asrdan boshlab esa yuqoridagi “skazka” so‘ziga qarama qarshi ma’noni anglatgan boshqa bir so‘zning qo‘llanishi kuzatilgan. 1649 yili podsho Aleksey Mixaylovichning buyrug‘ida shunday deyilgan: “Ko‘plab insonlar mulohaza qilmasdan tushga, uchrashuvga, farazga, qushning chug‘urlashiga ishonadilar, topishmoqlar topishadi, ertaklar aytiladi va uydirmalar to‘qiladi” .

Yuqoridagi fikrlardan shuni aytish mumkinki, “skazka” so‘zi shu narsani aniqlab beryaptiki, “basn-masal” so‘zi “skazka” so‘zi bilan almashtirilgan. Bu yerda “skazka” so‘zi hozir qanday tushunsak o‘sha davrda ham shuni anglatgan.

Ushbu aytilgan fikrlardan qanday xulosaga kelish mumkin? Tahlil qilinayotgan so‘z asosida ertaklarning ikki belgisini ko‘rsatish mumkin: 1) ertak hikoya qilib

beruvchi janr deb tan olinadi (bayat-aytib bermoq, hikoya qilmoq); 2) ertak to‘qima asar hisoblanadi (Propp 1984, s. 32-36).

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, faqat rus va nemis tillarida ertakni ifodalovchi maxsus terminlar kashf etildi. Nemis tilida ertakni ifodalovchi **Marchen** so‘zi qo‘llangan. Ushbu so‘zning **Mar** o‘zagi “yangilik”, “xabar”, **chen** suffiksi esa kichraytirish ma’nosini anglatadi. **Marchen** – “kichik qiziq hikoya” (ushbu so‘z XIII asrdan boshlab uchraydi va asta-sekin “ertak” ma’nosini bera boshlagan). Yuqoridagi fikrlardan tashqari **Marchen** termini yana quyidagi ma’nolarni ham anglatadi: 1. Xalq orasida tarqalgan hikoya, u haqiqatan yuz bermaydigan hodisa. Masalan: Jodugar, dev yoki karlik v.h.. 2. O‘ylab topilgan tarix (Langenscheidt K.G. Berlin und Munchen. 2008, S. 711).

Qadimgi yunonlar esa ertak so‘zini “afsona” deb bilganlar, chunki o‘sha davrda ertakni anglatuvchi so‘z bo‘lmagan.

Lotin tilida “ertak” so‘zi **fabula** orqali ifodalangan. Ammo ushbu so‘z ertak janrini to‘la o‘zida aks ettirmagan, chunki u turli xil ma’nolarni anglatgan: so‘zlashuv, g‘iybat, so‘zlashuv predmeti va h.k. (taqqoslang: bizning “fabula: “syujet, hikoya qilish predmeti”), shuningdek hikoya - ertak va masallarni anglatgan. Demak, ushbu so‘z “Masal” ma’nosidan nemis tiliga o‘tgan. Nemis tilida **Fabul** – “masal” ma’nosini anglatga, fabulieren – fe’li esa “hikoya qilmoq yoki qo‘shib gapirmoq” mazmunini bildirgan.

“Ertak” tushunchasi roman va german tillarida ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, italyan, fransuz va ingliz tillarida “ertak” termini turli xil ma’nolarni bildiradi. Italyan tilida ertak ma’nosini **fiaba, favola** so‘zlari anglatib kelgan. Ushbu so‘zlardan ko‘rinadiki, ular to‘g‘ridan – to‘g‘ri lotin tilidagi fabula, yoki **conto, racconto** so‘zlaridan kelib chiqqanligini anglatadi. – Cont – so‘zning o‘zagi bo‘lib, u “hisob” ma’nosini ifodalaydi (taqqoslang: bizning sana- “sanamoq”).

Fransuz tilida ko‘proq **conte** so‘zi qo‘llanib, u “hikoya”, raconter-hikoya qilib bermoq ma’nosini anglatadi. Ertak so‘zining yanada aniqroq ma’nosini ochish maqsadida, fransuz tilida conte populaire (xalq ertagi), conte de fées (sehrGAR haqida

hikoya), récit, légende iboralarining qo‘llanishi sehrli ertaklar mazmuniga to‘g‘ri keladi.

Ingliz tilida **tale** so‘zini ertak deb atashadi va u “umuman hikoya, har qanday hikoya” ma’nolarini ifodalaydi. Fransuzlarga o‘xshab inglizlar ham fairy-tale (sehrli ertak) deb gapirishmoqda. Inglizlarda bolalar uchun ertakni anglatadigan maxsus so‘zlar nursery-tale (nurse-“bolaga qarovchi”) story, legend qo‘llangan.

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinadiki, turli tizimli tillarda (rus va nemis tillarini hisobga olmaganda) “ertak” ma’nosini ifodalashda har xil so‘z va iboralar qo‘llanmoqda. Nima uchun shunday? Nima uchun yagona ertak so‘zini ifodalashda maxsus lisoniy birliklar yetishmaydi?

Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi, **birinchidan**, ertak termini turli xil xalq madaniyati va uning mentalitetidan kelib chiqsa, **ikkinchidan**, ertak janrini turli tizimli tillarda o‘rganish va uni nazariy tahlil qilish o‘ta murakkab jarayon ekanligi, **uchinchidan**, ertak materialining xilma-xilligi esa “ertak tushunchasining keng qamrovli” ekanligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi 1990, B. 191
2. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. Toshkent, O‘qituvchi 1990, B- 187-1881.
3. Langenscheidt K.G. Berlin und Munchen. 2008, S. 711
4. EL, 2 t., T., 1990.B.439
5. Beshinchi jild. Toshkent. O‘ME, 2008, 52 bet
6. M.M. Jo‘rayeva. Fransuz vao‘zbek ertaklarida modallik kategoriyalarining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari. Diss ... filol... fan... dok... . Toshkent. 2017.
7. A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent. Sharq, 1999 .
8. S.A.Karimov.O‘zbek tili uslubshunosligining hozirgi bosqichidagi muammolar.// Ma’ruzalar matni. – Samarqand. 2004.

9. O.Eshmurodova. Ertak va masal janridagi asarlarni o'qitishda pedagogik texnologilardan foydalanish. Toshkent, 2014

10. M. Avzalov. Ertak janri // O'zbek tili va adabiyoti jurnali, Toshkent. 1998,4-son, 16-15-bet